

1. Амзин А., Галустян А., Гатов В., Кулчитская Д. Новый медиа вопросы: гипертекст и жанры. URL: <http://www.cyberleninka.ru>
2. M. Nuritdinova. Multimedaviy janrlar tasnifi. Monografiya. – T., 2021.
3. Mamatqulov O. Lof. Mushtum // – 2013 –№ 4 . 10-bet
4. Safarov O. O‘zbek xalq og‘zaki ijodi. – Toshkent: Musiqqa, 2010.
5. Toirova O‘. Xandalar. // Mushtum. – 2010. – №5.
6. Toshaliyev I, Abdusattorov R. Ommaviy axborotning tili va uslubi. O‘quv qo‘llanma. – Toshkent: “ Zar Qalam”, 2006.
7. Xudoyqulov M. Jurnalistika va publitsistika. –T.: Tafakkur, 2011.
8. Sayfullayeva R., Mengliyev B., Raupova L., Qurbonova M., Abuzalova M., Yuldasheva D. Hozirgi o‘zbek tili. Darslik. – Buxoro: Durdona, 2021.–555 b.
9. Yokubova, S. Y., & Usmonova, M. B. (2023). Obyektli birikmalarning qurilish qo‘liplari xususida// Prospects and main trends in modern science, 1(5), 46-50.
10. Yusufovna, Y. S. (2022). Poetik nutqda ma‘no ko‘chish yo‘llari//Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali, 674-677
11. Khojiev, M. Y., & Yokubova, S. Y. (2021). Language and speech expression of personal descriptions. TJE-Tematics journal of Education ISSN, 2249-9822.
12. Hamroyeva M. R. LEBY LAYERS OF NAMES USED IN THE ARTISTIC WORKS OF TAHIR MALIK //Innovative Development in Educational Activities. – 2023. – T. 2. – №. 9. – C. 367-373.

“DUNYONING ISHLARI” ASARIDAGI KO‘CHMA MA’NODAGI SO‘ZLAR VA ULARNING BADIY AHAMIYATI

Raimova A.,
BuxDU talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola O‘tkir Hoshimovning “Dunyoning ishlari” asarida qo‘llanilgan ko‘chma ma‘nodagi so‘zlar ustida tahlil olib borishga bag‘ishlangan. Asarda qo‘llangan badiiy vositalar, jumladan, metafora, metonimiya, sinekdoxa, simvolika va bo‘rtirma kabi usullarni tahlil qilish orqali muallifning til boyligi va ma‘no chuqurligini ochib berish maqsad qilingan. Maqolada ko‘chma ma‘no yordamida inson his-tuyg‘ulari va hayotiy voqealar qanday ifoda etilishi batafsil ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: *ko‘chma ma‘no, metafora, metonimiya, sinekdoxa, simvolika, badiiy vositalar, geperbola, adabiy tahlil*

O‘tkir Hoshimov – o‘zbek yozuvchisi, dramaturgi va jamoat arbobi. O‘tkir Hoshimov o‘zbek adabiyotida o‘ziga xos iz qoldirgan yozuvchi bo‘lib, uning asarlari bugungi kunda ham o‘qilishi va o‘rganilishi davom etmoqda. O‘tkir Hoshimov badiiy til va badiiy tasvirlari bilan ajralib turadi. Uning ko‘chma ma‘nodagi so‘zlar va ramzlar orqali hayotning ko‘p qirrali jihatlarini ochib berish qobiliyati o‘zbek adabiyotida muhim ahamiyatga ega. "Dunyoning ishlari" asari O‘tkir Hoshimovning mashhur qissasi bo‘lib, unda tilning boyligi va ko‘chma ma‘nodagi so‘zlardan keng foydalanilgan. Asarda turli obraz va voqealarni tasvirlashda badiiy vositalar, jumladan, ko‘chma ma‘noli so‘zlar katta ahamiyatga ega. Quyida ushbu asarda uchraydigan ba‘zi ko‘chma ma‘nodagi so‘zlar ustida ishni ko‘rish mumkin:

1. Metaforalar (Istioralar). Metaforalar – bu ikki narsa o‘rtasidagi o‘xshashlik asosida ularni birlashtirib ifodalash usuli.[5] Asarda bu usul keng qo‘llaniladi. Metaforalar asarda ma‘noni yanada chuqurlashtirish, qahramonlar ruhiy holatini ifodalash uchun keng qo‘llaniladi. Misol uchun, inson hayoti, qismat yoki dunyoviy hodisalarni tasvirlashda quyidagi turdagi istioralar uchrashi mumkin: «Hayot dengizdek to‘lqinlanadi» degan tasvirda hayotning o‘zgaruvchanligi va beqarorligi dengiz to‘lqinlari bilan solishtiriladi. Bu metafora orqali muallif inson hayotidagi kutilmagan burilishlarni, quvonch va qayg‘u o‘rtasidagi nozik chegara mavjudligini ta’kidlaydi. Shuningdek, «ko‘ngil quyoshdek charaqladi» kabi iboralar ham insonning ichki hissiyotlari,

xursandchilik va baxtning yorqinligini ifodalash uchun ishlatiladi. Quyosh bilan bogʻlangan bunday metaforalar yorugʻlik, ilqlik va hayotning ijobiy jihatlarini ramzlashtiradi. Bundan tashqari asarda quyidagi metaforalarni ham uchratishimiz mumkin: “Hayot daraxti” – hayot daraxt sifatida tasvirlanadi, bu esa hayotning oʻsish, rivojlanish va soʻlish jarayonlariga oʻxshashligini ifodalaydi. “Oqibat quyoshi botdi” – bu yerda “quyoshning botishi” biror voqeani tugashini yoki biror kishi hayotidagi ijobiy davrning yakunlanishini anglatadi[1]. “Hayot bu — oqayotgan daryo. Uning suvlari tinimsiz oqadi va hech qachon ortga qaytmaydi.” Bu parchada “hayot” oqayotgan “daryo” sifatida tasvirlangan. Ushbu metafora hayotning davomiyligi, oʻzgarishi va ortga qaytmasligini ifodalaydi. Daryoning suvlari kabi, hayot ham tinimsiz davom etadi, vaqt oʻtishi bilan oldinga siljiydi va ortga qaytish imkoni yoʻq. Bu tasvir orqali muallif hayotning cheksizligini va vaqtning qadrsizligini eslatib oʻtadi, shuningdek, inson hayotidagi har bir daqiqaning ahamiyatini anglashga undaydi.

2. Metonimiya. Metonimiya bir narsa oʻrniga unga bogʻliq boshqa narsani ishlatish orqali maʼnoni boyitadi. Asarda insonlarning kasbiy xususiyatlari, jamiyatdagi oʻrni yoki hissiy holatlarini tavsiflashda metonimiyadan foydalaniladi. Masalan, «qalam quroli bilan dunyoni zabt etadi» iborasi orqali qalam ijod va adabiyotni ramziy maʼnoda ifodalaydi. Bu oʻrinda qalam insonning ijodiy quvvati va uning ijtimoiy hayotdagi oʻrnini taʼkidlaydi. “Tilla qalam” – qalam yozuvni ramzlashtiradi, bu esa ijodkorlik va oʻqimishlilikni ifodalaydi. Bu ibora nafaqat jismoniy qalamni, balki insonning bilim va ijodiy imkoniyatlarini ham anglatadi. “Kiyik koʻzlar” – insonning nigohi va koʻzlari “kiyik” deb tasvirlanib, kiyikning oʻrganilgan nozik va goʻzal koʻrinishlarini inson nigohi bilan taqqoslash orqali insonning oʻziga xosligini koʻrsatadi. Bu kabi metonimiyalar asarda oʻquvchiga mazmunli ramziy tasvirlar orqali hayotdagi mayda, lekin muhim elementlarni koʻrsatadi.[1] “Qalam insonning taqdirini oʻzgartira oladi.” Bu parchada “qalam” soʻzi yozuv yoki ijod orqali insonning taqdiriga taʼsir koʻrsatish kuchini ifodalash uchun ishlatilgan. Qalam aslida yozish asbobi boʻlsa-da, bu yerda u ijod, bilim va adabiyotning ramzi sifatida qoʻllaniladi. Yozuvchi yoki ijodkor qalam yordamida oʻz fikrlari, asarlari orqali jamiyatni, inson hayotini yoki oʻz kelajagini oʻzgartira oladi.

3. Sinekdoxa. Sinekdoxa – qism orqali butunni ifodalash usuli boʻlib, asarda bu usul ham uchrashi mumkin. Asarda qahramonlarning hayoti va jamiyatdagi oʻrni qism orqali tasvirlanadi. Masalan, «qoʻllar ishlar uchun yaratildi» degan iborada «qoʻllar» butun insonni ifodalash uchun ishlatiladi. Ushbu usul orqali inson mehnatining muhimligi, uning jamiyatdagi roli namoyon etiladi. “Boshlar koʻtarildi” – bu ibora oddiy odamlarning bosh koʻtarishi yoki oʻzlariga ishonch hosil qilishini ramzlashtiradi. Bu orqali insonlar jamiyatdagi oʻz oʻrnini anglab yetgani ifodalanadi. “Bir poyafzal tufayli butun qishloq vayron boʻldi” – bu ibora oddiy bir narsa yoki hodisaning butun bir voqea oqibatlariga olib kelishini tasvirlaydi. Bu yerda kichik bir element orqali katta voqelik ifodalanadi. Sinekdoxa asar davomida jamiyat va insonlarning oʻzaro munosabatlarini yanada teranroq koʻrsatishga xizmat qiladi. “Qishloq yangi yuzlarni kutib olardi.” Bu parchada “yuzlar” soʻzi insonlarning oʻzlarini anglatish uchun ishlatilgan. Sinekdoxa usuli bilan, “yuzlar” soʻzi qism orqali butunni ifodalash uchun qoʻllaniladi, yaʼni bu yerda butun insonlar nazarda tutilgan. Yangi kelgan odamlar yoki qishloqqa tashrif buyuruvchilar “yuzlar” orqali ifodalangan.

4. Simvolikalar. Simvolika – narsa va hodisalarni umumiy tushuncha orqali ifodalash sanʼati boʻlib, u koʻp hollarda asarda kutilmagan va chuqur maʼnolarni ochib beradi. Asarda simvolikalar ham katta rol oʻynaydi. Masalan, «Tong» yangi umidlar, yangi boshlanishlarni ramzlashtiradi. Tong koʻtarilishi hayotdagi ijobiy oʻzgarishlar, insonning yangi imkoniyatlarga ochilishi sifatida qabul qilinadi. Aksincha, «tun» esa qaygʻu, noaniqlik va umidsizlik ramzi boʻlib xizmat qiladi. “Daryo” – daryo hayot oqimini, vaqtning doimiy ravishda oʻqishini ifodalaydi. Daryo tasviri orqali hayotning tinimsiz harakati, insonlarning orzulari va maqsadlari yoʻldagi toʻsiqlarga qaramasdan davom etishi koʻrsatiladi. “Bulutlar yigʻildi” – bu ibora qiyinchiliklar va muammolarni ifodalaydi. Bulutlar inson hayotidagi noaniqlik va xavotirlarni simvolizatsiya qiladi. Simvolikalar asarda voqelikni yanada kengroq va chuqurroq ifodalashga yordam beradi, bu orqali oʻquvchi asardagi har bir voqea va obrazga yangi nigoh bilan qaraydi.

5. Hyperbola va Litota (Bo‘rtirma va kichraytirish). Asarda bo‘rtirma va kichraytirish usullari ham inson his-tuyg‘ularini yanada ta’sirchan qilib tasvirlashga yordam beradi. Masalan, «dunyoni ag‘darib tashladi» kabi iboralarda bo‘rtirma usuli orqali insonning ulkan ta’siri yoki yutuqlari ko‘rsatib beriladi. Kichraytirish esa narsa yoki hodisalarning ahamiyatsizligini ta’kidlash uchun ishlatiladi, masalan, «bir chaqa qimmatligi yo‘q» kabi iboralarda.

6. O‘ziga xos tasviriy vositalar. Bundan tashqari, O‘tkir Hoshimovning asarida o‘ziga xos tasviriy vositalar, jumladan, tabiat manzaralari va kundalik hayotning detallarini tasvirlashda badiiy tilning boyligini his qilish mumkin. Bu usullar orqali muallif voqealarni yanada jonli va haqiqiyroq qilib ko‘rsatishga muvaffaq bo‘ladi.

Asarda ishlatilgan ko‘chma ma’nodagi so‘zlar va iboralar muallifning o‘ziga xos uslubini va ramziy ma’nolarini o‘z ichiga oladi. Bu ko‘chma ma’nolar asar mazmunini yanada chuqurlashtiradi va o‘quvchini voqealar va qahramonlar bilan birga his qilishga undaydi. Ko‘chma ma’nodagi so‘zlar adabiyotda emotsional ta’sir ko‘rsatishda ham muhim ahamiyatga ega. Ular orqali muallif qahramonlarning ruhiy holatini va o‘zaro munosabatlarini yanada chuqurroq ifodalash imkoniyatiga ega bo‘ladi[3].

Xulosa qilib aytganda, O‘tkir Hoshimovning "Dunyoning ishlari" asari badiiy tilning boy va rang-barangligini ko‘rsatib beradi. Asarda qo‘llangan ko‘chma ma’nodagi so‘zlar va badiiy vositalar inson hayotidagi murakkab jarayonlarni tushunishga yordam beradi. O‘tkir Hoshimov bu asar orqali hayotning qiyinchiliklari, insonning o‘z ichki dunyosi va jamiyatdagi o‘rni haqida chuqur va falsafiy mulohazalar yuritadi. Ko‘chma ma’nodagi so‘zlar va ularning badiiy ifodalanishi o‘quvchiga asarning mazmunini yanada kengroq anglash va qahramonlarning ichki kechinmalarini his qilish imkoniyatini beradi.

Adabiyotlar

1. Hoshimov, O‘tkir. Dunyoning ishlari. Toshkent: Yoshlik, 1991.
2. Shomurodov I. O‘zbek adabiyotida ko‘chma ma’no.– Toshkent: Yangi O‘zbekiston, 2020.
3. Maxmudov A. Adabiyotshunoslik asoslari. –Toshkent: O‘zbekiston, 2015.
4. Ibragimov A. Badiiy adabiyot va til. –Toshkent: Fan, 2012.
5. Sharipov T. Metafora va uning funksiyalari. –Toshkent: O‘zbekiston, 2018.
6. Sayfullayeva R., Mengliyev B., Raupova L., Qurbonova M., Abuzalova M., Yuldasheva D. Hozirgi o‘zbek tili. Darslik. – Buxoro: Durdona, 2021.–555 b.
7. Avliyoqulova L. PSIXOLOGLAR NUTQIGA XOS TIBBIY BIRLIKLARNING AYRIM LISONIY XUSUSIYATLARI //Central Asian Academic Journal of Scientific Research. – 2022. – T. 2. – №. 4. – C. 286-290.